

2024年障害者差別解消法改正後における
民間教育支援現場の合理的配慮をめぐる実践報告
——制度エスノグラフィ的視点から——

要旨

2024年4月に施行された障害者差別解消法改正により、行政機関のみならず、すべての民間事業者に対して、障害のある者からの申し出があった場合に合理的配慮を提供することが法的義務となった。本報告は、同改正後の民間教育支援現場において、大学生を対象とした学習支援に関わる中で観察された判断過程や調整行為を、制度エスノグラフィ的手法を用いて記述・整理するものである。特定の個人・組織・教育機関を対象とするものではなく、現場実践を通じて浮かび上がった制度的課題を一般化して提示することを目的とする。

1. 背景

1.1 対象と課題設定

筆者は民間教育支援の実務に約10年従事しており、そのうち約3年間は大学生以上を対象とした学習支援に携わってきた。大学生を対象とする民間教育支援では、学力面では高い能力を有しつつも、心理的・認知的な負荷を内在させているケースに遭遇することがある。

支援対象の状況を観察する中で、筆者自身が「高い知的能力と困難さが併存する状態（いわゆる2E：Twice-Exceptional）」の可能性を懸念する場面があった。しかし、日本国内ではこの概念は一般的とは言い難く、日本ギフテッド・2E学会が設立されたのも2024年12月と比較的最近である。結果として、教育現場において共通理解や制度的枠組みが十分に整備されていない状況が存在する。

1.2 法制度的背景

障害者差別解消法の改正により、民間事業者にも合理的配慮の提供が義務付けられた。一方で、民間事業者の中には当該法改正を十分に認識していない例も見られる。また、医療や福祉の概念が教育の場に持ち込まれることに対し、慎重あるいは消極的な態度が示される場合もある。

このように、法制度上は配慮義務が拡張されている一方で、現場実務における解釈や運用は必ずしも統一されておらず、教育支援者が個別に判断を迫られる状況が生じている。

2. 方法：制度エスノグラフィ的手法

本報告は、特定の介入効果を検証する研究ではなく、日常的な教育支援実践の中で行われた判断・調整・迷いを、制度との関係性に着目して記述する制度エスノグラフィ的手法を採用する。

観察対象は、筆者が関与した教育支援実践において生じた出来事や判断であり、個人・組織・教育機関が特定されないよう、すべて一般化・抽象化して記述している。

3. 実践における判断と調整

3.1 教育支援者の判断負荷

公的機関や学校組織では、学習者や従事者に精神的な困難が生じた場合、心理相談室や産業保健体制など、制度化された相談経路が用意されていることが多い。

一方、民間教育事業者においては、これに相当する恒常的な相談制度が存在しない場合が多く、教育支援者個人が判断や対応を抱え込まざるを得ない構造がある。この制度的空白は、支援の質だけでなく、支援者自身の心理的負担にも影響を及ぼす。

3.2 医療的知見との距離の調整

教育支援の現場では、医療行為に該当する判断や指示を行うことはできない。そのため、本事例においても、医療的助言は診断や治療を目的とするものではなく、教育支援者が自身の判断を形成するための一般的知見として位置づけられた。

必要に応じて、心理相談室に相当する外部の専門的知見と接続する必要性が認識されたが、その際も医療行為との境界を明確に意識した調整が行われた。

3.3 継続判断と負荷調整

支援の継続可否や負荷調整については、「継続すること自体が合理的配慮となるのか、それとも過剰な負担を生むのか」という観点から慎重に検討された。支援を行わない、あるいは一時的に距離を取るという判断も、合理的配慮の一形態として常に選択肢に含められていた。

4. 結果（観察・実践記録）

本実践は約3か月間継続して行われ、その間、学習継続の可否や負荷調整に関する判断が段階的に実施された。現時点では、支援の進め方について関係者からのフィードバックは概ね良好であり、重大な問題は生じていない。

5. 考察

本報告から、障害者差別解消法改正後の民間教育支援現場においては、制度上の要請と実務上の判断の間にギャップが存在することが示唆される。特に、心理的困難が外見化しにくいケースでは、合理的配慮の判断が個人に委ねられやすい。

制度エスノグラフィ的視点から見ると、教育支援者の行動は個人の資質だけでなく、法制度、契約関係、組織構造といった外部要因によって強く規定されている。本報告は、こうした構造的制約を可視化する一例として位置づけられる。

6. 結論

本実践報告は、特定事例の成功や失敗を示すものではなく、法改正後の民間教育支援現場において教育支援者が直面する判断の構造を記述することを目的とした。合理的配慮の提供は単一の正解を持つものではなく、制度的条件の中で調整され続けるプロセスであることを、本報告は示している。